

Okul Müdürlerinin Sergilediği Liderlik Davranışının Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığına Etkisi

The Effect of School Principals' Leadership Behaviour on Teachers' Organisational Commitment

Sinan Çetinkaya¹

¹ Öğretmen, MEB, Ordu, Türkiye. Orcid No: 0009-0001-4662-6178

ÖZET

Okul müdürlerinin sergiledikleri liderlik davranışı ile öğretmenlerin örgütsel bağlılık algısı arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yürütülen tarama modelindeki araştırmada "Liderlik Davranışları Düzeyleri Ölçeği" ve "Örgütsel Bağlılık Ölçeği" aracıyla veriler çevrimiçi yöntemlerle toplanmış ve SPSS programı aracılığıyla analizler yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin okul müdürlerinin liderlik davranışlarını benzer düzeyde algıladığı, kısmen daha çok otoriter, az farkla demokratik-katılımcı liderlik ve tam serbestlik tanıyan liderlik davranışı sergilediği ve kuruma karşı orta düzeyde duygusal ve normatif bağlılık, düşük düzeyde devamlılık bağlılığı hissettiği şeklinde görüş bildirdiği; medeni durum ve yaşa göre farklılaşma oluşmazken cinsiyet, eğitim düzeyi, kıdem, aynı okulda çalışma süresi ve çalışılan eğitim kademesine göre farklılaşma oluştuğu; otoriter liderlik ile normatif bağlılık; demokratik-katılımcı liderlik ile duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı ve normatif bağlılık; tam serbestlik tanıyan liderlik ile duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı ve normatif bağlılık arasında istatistiksel açıdan çok düşük de olsa pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları doğrultusunda yöneticilerin daha ılımlı liderlik özelliği göstermesi, çağdaş liderlik anlayışları hakkında bilgi sahibi olması, mevcut liderler için modern liderlik tarzlarında hizmet içi eğitim düzenlenmesi, örgütsel bağlılığı arttırmak adına çalışanların ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Okul Müdürü, Liderlik, Öğretmen, Örgütsel Bağlılık.

ABSTRACT

In the survey model research conducted to determine the relationship between the leadership behaviours exhibited by school principals and teachers' perception of organisational commitment, the data were collected online with the "Leadership Behaviour Levels Scale" and "Organisational Commitment Scale" and analyses were made through SPSS software. According to the findings of the research, teachers perceived the leadership behaviours of school principals at a similar level; they perceived that school principals exhibited authoritarian leadership behaviour, democratic-participative leadership behaviour and leadership behaviour allowing full freedom with a small difference, and that they felt moderate level of emotional and normative commitment and low level of continuance commitment towards the institution; there was no differentiation according to marital status and age, but there was differentiation according to gender, education level, seniority, working time in the same school and educational level; there was a positive, albeit statistically very low, relationship between authoritarian leadership and normative commitment; democratic-participative leadership and affective commitment, continuance commitment and normative commitment; and full latitude leadership and affective commitment, continuance commitment and normative commitment. In line with the results of the research, it is suggested that managers should show more moderate leadership characteristics, have knowledge about contemporary leadership approaches, organise in-service training in modern leadership styles for current leaders, and take into account the needs of employees in order to increase organisational commitment.

Keywords: School Principal, Leadership, Teachers, Organisational Commitment.

GİRİŞ

Bireyler ortaya koymuş oldukları amaçlara ulaşmak için, eylemlerini bir gaye için birleştirme ihtiyacı duymuştur. Böylelikle meydana gelen örgüt belirli bir amacı gerçekleştirmek için ortaya çıkan yapıdır (Acaray, 2014). Örgütsel bağlılık ise bireyin kendini örgütle bütünleştirmesi, örgütte varlığını sürdürmek için güçlü bir istek duygusuna sahip olma durumudur (Yiğit, Güven ve Alaoğlu, 2019). Örgütle çalışan arasında kurulan bağ sayesinde örgüt çalışanlarında örgüte olan aidiyet duygularının gelişmesi ve çalışanların örgütsel duyguları benimsemesi sağlanır (Saleem ve Saghir, 2021). Ve

Citation: Çetinkaya, S. (2024), "Okul Müdürlerinin Sergilediği Liderlik Davranışının Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığına Etkisi", International QMX Journal, 3(1), 21-30. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

böylelikle örgütlerine bağlı iş görenler örgütün hedef ve değerlerini de özümser. Örgütün amaçlarına ulaşması için daha çok çaba harcar. Bu durumda olan iş görenler örgütten ayrılmayı düşünmez (Ayden ve Özkan, 2016). Ülkelerde yaşanan teknolojik gelişme ve değişimler, toplumların değişmesine de öncülük etmiştir. Toplumun değişmesi, toplum içerisinde yer alan örgütlerin de değişmesine neden olmaktadır (Yazıcı Sorucuoğlu ve Öztürk, 2021). Bu gelişmeler ve günümüzün bilgi çağı olarak adlandırılması nedeniyle bilgiye ulaşmak kolay hale gelmiştir. Bu sebeple örgütler de kendilerini sürekli olarak yenileme ve örgüt iş görenlerini geliştirme ihtiyacı duymuşlardır (Örücü ve Teker, 2014).

Liderlik akademik literatürde yeni olmasına rağmen, liderlik kavramı insanlık tarihi boyunca ilişkilerde defalarca kullanılmıştır. Ancak liderlik kavramı 20. yüzyıldan beri kullanılmaktadır (Clinebell, Skudiene, Trijonyte ve Reardon, 2013). Geçmişten 21. yüzyıla kadar liderlik fikirlerinin seyri incelendiğinde, problem çözme aşamasında sorumluluk almak ve duruma göre bireyleri hedeflere ulaşmaya yönlendirmek veya liderliğe rehberlik etmek (Kırkpınar ve İşcan, 2018); iş görenlerin hedeflere ulaşmak için kararlı, etkili ve tutarlı uzmanlık ve empati ile hareket etmesi (Dayanç Kıyat ve Geyik, 2019) olarak yorumlanır. Örgütlerin verimliliği, iş görenlerin işleriyle ilgili yetenek ve bilgilerini işlerine motive bir şekilde aktarmasıyla sağlanır. Üretim sonucunda örgütten elde edilen çıktılarının istenilen kalitede olması için iş görenlerin işleriyle ilgili yeterliliği yanında, iş görenlerin örgütlerine olan bağlılığı da önemlidir (Topaloğlu ve Dalgın, 2013). İş görenlerin yaptıkları işe olan yaklaşımları, onların örgütsel devamlılığı ve işle ilgili gelişmelerini de etkilemektedir (Kawiana, Dewi, Hartati, Setini ve Asih, 2021).

Bağlılık kavramı; sadakat, sadık olma anlamında kullanılan bir sözcük olup birinin varlığına duygusal anlamda bağlanma, onun yanında kendini mutlu hissetme anlamına gelir (Acar ve Kaya, 2012). Örgütsel bağlılık kavramı genel olarak adanmışlık kavramıyla aynı anlam yüklenerek kullanılmaktadır (Adiloğulları, Görgülü ve Ulucan, 2017). Örgütsel bağlılık yönetsel boyutta değerlendirildiğinde, örgüt yöneticilerinin iş görenlerin duygularını anlayabilme ve süzebilme becerilerinin onların örgütsel bağlılığını olumlu olarak etkileyeceği düşünülmektedir (Sabir ve Khan, 2011). Örgüt iş görenleri iş yerlerinde duygularından bağımsız olarak değerlendirilmemelidir. İnsan ilişkilerinin yoğun olarak yaşandığı örgütlerin başında okullar gelmektedir. İnsan ilişkilerinin yoğun olarak yaşandığı okullarda yöneticilerin liderliklerinin onların örgütsel bağlılıklarına da etki edeceği sonucuna ulaşılabilir (Filiz, 2020).

Örgütte işlerin yürütülmesini sağlayan iş görenlerin nitelik olarak yeterli olmaları ve insan kaynakları açısından sürekli desteklenmelerine rağmen, iş görenlerin örgütsel verimliliğinin artırılması için, iş görenlerin kişisel olarak işlerine motive olmaları gerekmektedir (Akçekoço ve Bilgin, 2016). Örgütlerin iş görenlerini kaybetme kaygısı nedeniyle, iş görenlerin örgütsel bağlılığını arttırması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu durum örgütsel bağlılığın güçlü bir örgüt iklimi ve iş görenlerin motivasyonlarında aracı rol oynadığını göstermektedir (Al-Daibat, 2017). Örgüt iş görenlerinin işlerine ve örgütlerine yönelik yaklaşımı, onların işlerine olan devam bağlılığını ve örgüt işlerine olan katkıda bulunma durumlarını etkileyecektir. Bu araştırma ile okullarda yönetici pozisyonunda bulunan liderlerin davranışları ile çalışanların kurumsal bağlılık düzeylerinin, örgütsel bağlılığı oluşturmada liderlere ne tür görevler düştüğünün ve liderlik tarzları ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin saptanması amaçlanmaktadır. Ayrıca öğretmenlere göre okul müdürlerinin sergilediği liderlik davranışı ve öğretmenlerin örgütsel bağlılık algısı, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, yaş, mesleki kıdem, aynı okulda çalışma süresi ve çalışılan eğitim kademesi değişkenlerine göre öğretmenlerin algılarının farklılaşp farklılaşmadığı da incelenmiştir.

YÖNTEM

Araştırma Yöntemi

Bu araştırma, ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. İlişkisel tarama, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi hiçbir şekilde müdahale etmeden inceleyen, değişkenlerdeki değişiklikleri bir araya getiren ve aralarındaki ilişkiyi derinlemesine analiz eden araştırmalardır (Karasar, 2023).

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini Ordu ilinde görevli öğretmenler oluştururken kolay ulaşılabilir örneklem yöntemiyle belirlenen ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 234 öğretmen araştırmanın örneklemi

oluşturmaktadır. Araştırmaya gönüllü olarak katılan öğretmenlerin demografik özelliklerine yönelik veriler aşağıda tablo şeklinde sunulmuştur.

Tablo 1: Öğretmenlerin Demografik Özelliklerine İlişkin Betimsel Analiz

Değişken	Grup	n	%	Değişken	Grup	n	%
Cinsiyet	Kadın	120	51,3	Yaş	20-29	25	10,7
	Erkek	114	48,7		30-39	150	64,1
Medeni Durum	Evli	158	67,5		40-49	48	20,5
	Bekâr	69	29,5		50 ve üzeri	11	4,7
	Boşanmış	7	3,0	Okulda Çalışma Süresi	0-5 yıl	25	10,7
Eğitim Durumu	Lisans	189	80,8		6-10 yıl	111	47,4
	Yüksek Lisans	35	15,0		11-15 yıl	50	21,4
	Doktora	10	4,2		16-20 yıl	48	20,5
Mesleki Kıdem	0-5 yıl	78	33,3	Çalışılan Eğitim Kurumu	Okul Öncesi	119	50,9
	6-10 yıl	85	36,3		İlkokul	39	16,7
	11-15 yıl	41	17,5		Ortaokul	34	14,5
	16-20 yıl	15	6,4		Lise	23	9,8
	21 yıl ve üzeri	15	6,4		Diğer	19	8,1
Toplam	264	100	Toplam		264	100	

Tablo incelendiğinde öğretmenlerin %51.3'ünün kadın, %48.7'sinin erkek; %67.5'inin evli, %29.5'inin bekar, %3'ünün boşanmış olduğu; %80.8'inin lisans, %15'inin yüksek lisans, %4.2'sinin doktora düzeyinde eğitim aldığı; %33.3'sinin 20-29, %64.1'inin 30-39, %20.5'inin 40-49, %4.7'sinin 50 ve üzeri yaş aralığında yer aldığı; %10.3'ünün 0-5 yıl, %36.3'ünün 6-10 yıl, %17.5'inin 11-15 yıl, %6.4'ünün 16-20 yıl, %6.4'ünün 21 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahip olduğu; %10.7'sinin 0-5 yıl, %47.4'ünün 6-10 yıl, %21.4'ünün 11-15 yıl, %20.5'inin 16-20yıl aralığında aynı okulda çalıştığı ve %50.9'unun okul öncesi, %16.7'sinin ilkokul, %14.5'inin ortaokul, %9.8'inin lise, %8.1'inin diğer eğitim kurumunda çalıştığı görülmektedir.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada veri toplama aracı olarak Yıldız (2010)'ın geliştirdiği "Liderlik Davranışları Düzeyleri Ölçeği" ve Allen ve Mayer (1990)'in geliştirdiği "Örgütsel Bağlılık Ölçeği" kullanılmıştır. Liderlik Davranışları Düzeyleri Ölçeği, otoriter liderlik, demokratik-katılımcı liderlik, tam serbestlik tanıyan liderlik şeklinde üç alt boyut ve 20 ifadeden; Örgütsel Bağlılık Ölçeği ise duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı, normatif bağlılık şeklinde üç alt boyut ve 15 ifadeden oluşmaktadır. Ölçeklerin ikisi de kesinlikle katılmıyorum-kesinlikle katılıyorum tarzında 5'li likert olarak geliştirilmiştir.

Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi

Google form aracılığıyla toplanan veriler SPSS programına aktarılacak şekilde kodlanmıştır. Analizlerin istatistiklerinin yorumlanmasında $p < 0.05$ anlamlılık düzeyi olarak esas alınmıştır. Çevrimiçi yöntemle toplanan verilerin geçerlilik ve güvenilirlik durumunun belirlenmesi için Cronbach's Alpha, okul müdürlerinin ölçeklerden aldıkları puanların normallik durumunun belirlenmesi için Shapiro ve Kolmogorov-Smirnov analiz testi yapılmıştır. Shapiro ve Kolmogorov-Smirnov analiz testi sonuçları incelendiğinde $p < 0.05$ anlamlılık değerinden küçük olduğu için verilerin normal dağılım göstermediği anlaşılmış ve verilerin analizinde Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis gibi testler; verilerin istatistiksel analizinde ise ortalama, std. sapma, en küçük ve en büyük değerler ve yüzdelik oranlar kullanılmıştır.

BULGULAR

Okul Müdürlerinin Sergiledikleri Liderlik Davranışına Yönelik Bulgular

Araştırmaya katılan öğretmen görüşlerine göre okul müdürlerinin sergiledikleri liderlik davranışına yönelik veriler aşağıda tablo şeklinde sunulmuştur.

Tablo 2: Okul Müdürlerinin Sergiledikleri Liderlik Davranışına İlişkin Betimsel Analiz Tablosu

Boyut	n	Min.	Max.	\bar{x}	TPO	Sd	α
Otoriter Liderlik	234	6	30	2.97	17.84	0.705	0.626
Demokratik-Katılımcı Liderlik	234	8	40	2.90	23.26	1.000	0.921
Tam Serbestlik Tanıyan Liderlik	234	6	30	2.62	15.77	0.626	0.509
Toplam	234	6.66	33.33	2.83	18.95	0.777	0.864

Tablo incelendiğinde öğretmenlere göre otoriter liderlik algısı ortalamaları $2.97\pm.705$, demokratik-katılımcı liderlik algısı ortalamaları 2.90 ± 1.00 ve tam serbestlik tanıyan liderlik algısı ortalamaları $2.62\pm.626$ ile “Orta” düzeyde olduğu saptanmıştır. Tablodaki verilerden de anlaşılacağı üzere araştırmaya katılan öğretmenlere göre okul müdürlerinin sırayla otoriter, demokratik-katılımcı ve tam serbestlik tanıyan liderlik davranışı sergilediği görülmektedir.

Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Algılarına Yönelik Bulgular

Araştırmaya katılan öğretmenlerin örgütsel bağlılık algılarına yönelik veriler aşağıda tablo şeklinde sunulmuştur.

Tablo 3: Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Algılarına İlişkin Betimsel Analiz Tablosu

Boyut	n	Min.	Max.	\bar{x}	TPO	Sd	α
Duygusal Bağlılık	234	5	25	2.98	14.91	1.010	0.832
Devamlılık Bağlılığı	234	5	24	2.35	11.77	0.904	0.741
Normatif Bağlılık	234	5	25	2.85	14.25	0.884	0.723
Toplam	234	5	24.66	2.72	13.64	0.932	0.889

Tablo incelendiğinde öğretmenlerin duygusal bağlılık algısı ortalamaları 2.98 ± 1.01 ve normatif bağlılık algısı ortalamaları 2.85 ± 0.884 ile “Orta” düzeyde, devamlılık bağlılığı algısı ortalamaları 2.35 ± 0.904 ile “Düşük” düzeyde olduğu saptanmıştır. Tablodaki verilerden de anlaşılacağı üzere araştırmaya katılan öğretmenlerin kuruma karşı duygusal ve normatif bağlılık hissettiği şeklinde görüş bildirdiği görülmektedir.

Öğretmenlerin Cinsiyetine Göre Farklılaşmaya Yönelik Bulgular

Öğretmenlerin cinsiyet faktörüne göre okul müdürlerinin sergiledikleri liderlik davranışı ile örgütsel bağlılık algılarındaki farklılaşma durumuna yönelik veriler tablo şeklinde sunulmuştur.

Tablo 4: Öğretmenlerin Cinsiyetine Göre Farklılaşma Durumuna Yönelik Analiz Tablosu

Grup/n	Otoriter Liderlik	Demokratik-Katılımcı Liderlik	Tam Serbestlik Tanıyan Liderlik	Duygusal Bağlılık	Devamlılık Bağlılığı	Normatif Bağlılık
Kadın (120)	2.97+.609	2.97+.983	2.72+.611	3.07+.983	2.40+.904	2.89+.850
Erkek (114)	2.96+.796	2.83+1.03	2.52+.628	2.88+1.04	2.30+.905	2.80+.920
U	8524	8047.5	6799.5	7779	8222.5	8379.5
z	-0.297	-1.066	-3.093	-1.500	-0.784	-0.530
p	0.766	0.286	0.002	0.134	0.433	0.596

Tablo incelendiğinde cinsiyete göre otoriter liderlik, demokratik-katılımcı liderlik ile duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı ve normatif bağlılık alt boyutlarında istatistiksel oranda anlamlı bir fark saptanamazken ($p=0.134-0.766>0.05$), tam serbestlik tanıyan liderlik alt boyutunda kadın öğretmenler lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu ($p=0.002<0.05$) görülmektedir.

Öğretmenlerin Medeni Durumuna Göre Farklılaşmaya Yönelik Bulgular

Öğretmenlerin medeni durum faktörüne göre okul müdürlerinin sergiledikleri liderlik davranışı ile örgütsel bağlılık algılarındaki farklılaşma durumuna yönelik veriler tablo şeklinde sunulmuştur.

Tablo 5: Öğretmenlerin Medeni Durumuna Göre Farklılaşma Durumuna Yönelik Analiz Tablosu

Grup/n	Otoriter Liderlik	Demokratik-Katılımcı Liderlik	Tam Serbestlik Tanıyan Liderlik	Duygusal Bağlılık	Devamlılık Bağlılığı	Normatif Bağlılık
Evli (158)	2.97+.709	2.87+1.02	2.60+.593	2.98+1.00	2.32+.880	2.84+.858
Bekar (69)	2.97+.710	2.98+.973	2.68+.709	2.95+1.06	2.38+.973	2.82+.952
Boşanmış (7)	2.88+.613	2.92+1.154	2.92+1.14	3.20+.730	2.71+.587	3.31+.620
X ²	0.338	0.340	0.166	0.228	1.993	1.937
df	2	2	2	2	2	2
p	0.844	0.844	0.920	0.892	0.369	0.380

Tablo incelendiğinde medeni duruma göre liderlik davranışları düzeyleri ve örgütsel bağlılık ölçeği alt boyutlarında istatistiksel oranda anlamlı bir fark olmadığı ($p=0.369-0.920>0.05$) görülmektedir.

Öğretmenlerin Eğitim Durumuna Göre Farklılaşmaya Yönelik Bulgular

Öğretmenlerin eğitim durumu faktörüne göre okul müdürlerinin sergiledikleri liderlik davranışı ile örgütsel bağlılık algılarındaki farklılaşma durumuna yönelik veriler tablo şeklinde sunulmuştur.

Tablo 6: Öğretmenlerin Eğitim Durumuna Göre Farklılaşma Durumuna Yönelik Analiz Tablosu

Grup/n	Otoriter Liderlik	Demokratik-Katılımcı Liderlik	Tam Serbestlik Taniyan Liderlik	Duygusal Bağlılık	Devamlılık Bağlılığı	Normatif Bağlılık
Lisans (189) (a)	3.01+.877	2.60+1.10	2.45+.728	2.85+.996	2.62+.946	2.83+.914
Yüksek Lisans (35) (b)	2.96+.660	2.94+.964	2.64+.592	3.03+1.00	2.29+.865	2.85+.860
Doktora (10) (c)	2.99+.550	3.26+.875	2.80+.538	3.00+.988	2.40+.936	2.94+.869
X2	5.404	10.299	8.570	1.676	10.254	1.702
df	2	2	2	2	2	2
p	0.144	0.016*	0.036*	0.642	0.017*	0.636

*Post-Hoc: c>a; c>a; a>b

Tablo incelendiğinde eğitim durumuna göre otoriter liderlik, duygusal bağlılık, normatif bağlılık alt boyutlarında istatistiksel oranda anlamlı bir fark saptanamazken ($p=0.144-0.642>0.05$), demokratik-katılımcı liderlik, tam serbestlik taniyan liderlik ile devamlılık bağlılığı alt boyutlarında istatistiksel oranda anlamlı bir fark olduğu ($p=0.016-0.036<0.05$), farklılaşmanın belirlenmesi amacıyla yapılan Post-Hoc analizine göre demokratik-katılımcı liderlik, tam serbestlik taniyan liderlik alt boyutlarında doktora düzeyinde eğitim alan öğretmenlerin lisans düzeyinde eğitim alan öğretmenlere göre okul müdürlerini daha demokratik ve serbestlik taniyan liderlik tarzı sergilediği, devamlılık bağlılığı alt boyutunda ise lisans düzeyinde eğitim alan öğretmenlerin yüksek lisans düzeyinde eğitim alan öğretmenlere göre kuruma karşı daha yüksek devam bağlılığı hissettiği şeklinde görüş bildirdiği saptanmıştır.

Öğretmenlerin Yaş Aralığına Göre Farklılaşmaya Yönelik Bulgular

Öğretmenlerin yaş faktörüne göre okul müdürlerinin sergiledikleri liderlik davranışı ile örgütsel bağlılık algılarındaki farklılaşma durumuna yönelik veriler tablo şeklinde sunulmuştur.

Tablo 7: Öğretmenlerin Yaş Aralığına Göre Farklılaşma Durumuna Yönelik Analiz Tablosu

Grup/n	Otoriter Liderlik	Demokratik-Katılımcı Liderlik	Tam Serbestlik Taniyan Liderlik	Duygusal Bağlılık	Devamlılık Bağlılığı	Normatif Bağlılık
20-29 yaş (25)	2.81+.637	3.02+1.06	2.59+.611	3.05+1.19	2.21+.849	2.89+1.03
30-39 yaş (150)	2.96+.692	2.93+.930	2.63+.607	2.97+.965	2.39+.914	2.87+.832
40-49 yaş (48)	3.11+.730	2.85+1.07	2.68+.671	2.93+1.00	2.36+.882	2.76+.881
50 yaş ve üzeri (11)	2.65+.765	2.59+1.41	2.28+.601	3.20+1.36	2.14+1.11	2.87+1.20
X2	5.805	0.613	3.646	1.247	1.620	1.077
df	3	3	3	3	3	3
p	0.121	0.894	0.302	0.742	0.655	0.783

Tablo incelendiğinde yaş aralığına göre liderlik davranışları düzeyleri ve örgütsel bağlılık ölçeği alt boyutlarında istatistiksel oranda anlamlı bir fark olmadığı ($p=0.121-0.894>0.05$) görülmektedir.

Öğretmenlerin Kıdem Aralığına Göre Farklılaşmaya Yönelik Bulgular

Öğretmenlerin kıdem faktörüne göre okul müdürlerinin sergiledikleri liderlik davranışı ile örgütsel bağlılık algılarındaki farklılaşma durumuna yönelik veriler tablo şeklinde sunulmuştur.

Tablo 8: Öğretmenlerin Kıdem Aralığına Göre Farklılaşma Durumuna Yönelik Analiz Tablosu

Grup/n	Otoriter Liderlik	Demokratik-Katılımcı Liderlik	Tam Serbestlik Taniyan Liderlik	Duygusal Bağlılık	Devamlılık Bağlılığı	Normatif Bağlılık
0-5 yıl (84) (a)	2.98+.625	3.17+.947	2.71+.637	3.14+1.04	2.44+.955	3.04+.844
6-10 yıl (91) (b)	2.91+.712	2.81+.939	2.59+.582	2.84+.919	2.34+.871	2.72+.836
11-15 yıl (47) (c)	2.93+.736	2.90+.961	2.67+.651	2.92+1.01	2.24+.901	2.79+.950
16-20 yıl (21) (d)	3.22+.835	2.31+1.20	2.55+.760	2.73+1.05	2.22+.713	2.68+.863
21 yıl ve üzeri (21) (e)	3.01+.776	2.87+1.17	2.41+.549	3.28+1.18	2.39+1.04	2.93+1.04
X2	1.718	11.909	3.594	7.777	1.928	7.853
df	4	4	4	4	4	4
p	0.787	0.018*	0.464	0.100	0.749	0.097

*Post-Hoc: b>a, b>d, b>e

Tablo incelendiğinde mesleki kıdeme göre otoriter liderlik, tam serbestlik taniyan liderlik ile duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı ve normatif bağlılık alt boyutlarında istatistiksel oranda anlamlı bir fark saptanamazken ($p=0.097-0.787>0.05$), demokratik-katılımcı liderlik alt boyutunda istatistiksel oranda anlamlı bir fark olduğu ($p=0.018<0.05$), farklılaşmanın belirlenmesi amacıyla yapılan Post-Hoc analizine göre demokratik-katılımcı liderlik alt boyutunda 0-5 yıl kıdemdeki öğretmenlerin 16-20 yıl

kıdemdeki öğretmenlere göre yöneticilerinin daha demokratik ve katılımcı liderlik sergilediği şeklinde görüş bildirdiği görülmektedir.

Öğretmenlerin Aynı Okulda Çalışma Süresine Göre Farklılaşmaya Yönelik Bulgular

Öğretmenlerin aynı okulda çalışma süresine göre okul müdürlerinin sergiledikleri liderlik davranışı ile örgütsel bağlılık algılarındaki farklılaşma durumuna yönelik veriler tablo şeklinde sunulmuştur.

Tablo 9: Öğretmenlerin Aynı Okulda Çalışma Süresine Göre Farklılaşma Durumuna Yönelik Analiz Tablosu

Grup/n	Otoriter Liderlik	Demokratik-Katılımcı Liderlik	Tam Serbestlik Tanıyan Liderlik	Duygusal Bağlılık	Devamlılık Bağlılığı	Normatif Bağlılık
0-5 yıl (25) (a)	3.19+.559	3.36+.899	2.83+.725	3.36+.892	2.37+.657	3.19+.824
6-10 yıl (111) (b)	2.96+.623	3.04+.941	2.65+.569	3.04+.974	2.42+.940	2.97+.778
11-15 yıl (50) (c)	2.86+.789	2.76+.992	2.55+.656	2.81+1.00	2.29+.869	2.60+.884
16-20 yıl (48) (d)	3.00+.825	2.53+1.08	2.55+.650	2.83+1.13	2.25+.975	2.68+1.03
X2	2.818	15.211	3.016	5.694	1.969	13.138
df	3	3	3	3	3	3
p	0.421	0.002*	0.389	0.127	0.579	0.004*

*Post-Hoc: a>c, a>d, b>c; a>c, b>c

Tablo incelendiğinde aynı okulda çalışma süresine göre otoriter liderlik, tam serbesti tanıyan liderlik ile duygusal bağlılık ve devamlılık bağlılığı alt boyutlarında istatistiksel oranda anlamlı bir fark saptanamazken ($p=0.127-0.579>0.05$), demokratik-katılımcı liderlik ile normatif bağlılık alt boyutlarında istatistiksel oranda anlamlı bir fark olduğu ($p=0.002-0.004<0.05$), farklılaşmanın belirlenmesi amacıyla yapılan Post-Hoc analizine göre demokratik-katılımcı liderlik alt boyutunda aynı okulda 0-5 yıl çalışan öğretmenlerin 6-10 yıl ve 11 yıl ve üzeri, 0-5 yıl çalışan öğretmenlerin 6-10 yıl çalışan öğretmenlere göre yöneticilerinin daha demokratik ve katılımcı liderlik sergilediği; normatif bağlılık alt boyutunda ise 0-5 yıl çalışan öğretmenlerin 6-10 yıl çalışan öğretmenlere göre daha normatif bağlılık hissettiği şeklinde görüş bildirdiği görülmektedir.

Öğretmenlerin Çalıştığı Eğitim Kademesine Göre Farklılaşmaya Yönelik Bulgular

Öğretmenlerin çalıştığı eğitim kademesi faktörüne göre okul müdürlerinin sergiledikleri liderlik davranışı ile örgütsel bağlılık algılarındaki farklılaşma durumuna yönelik veriler tablo şeklinde sunulmuştur.

Tablo 10: Öğretmenlerin Çalıştığı Eğitim Kademesine Göre Farklılaşma Durumuna Yönelik Analiz Tablosu

Grup/n	Otoriter Liderlik	Demokratik-Katılımcı Liderlik	Tam Serbestlik Tanıyan Liderlik	Duygusal Bağlılık	Devamlılık Bağlılığı	Normatif Bağlılık
Okul Öncesi (119) (a)	2.97+.750	2.79+.992	2.56+.622	2.98+1.02	2.25+.881	2.78+.917
İlkokul (39) (b)	2.93+.517	3.42+.814	2.83+.469	3.01+1.00	2.40+.892	3.01+.847
Ortaokul (34) (c)	2.92+.594	2.86+1.19	2.58+.608	3.10+1.03	2.39+.867	2.84+.858
Lise (23) (d)	3.09+.758	2.72+.997	2.55+.647	2.65+1.10	2.46+1.03	2.85+.847
Diğer (13) (e)	3.03+.936	2.72+.883	2.79+.865	3.04+.924	2.54+.929	2.87+.943
X2	5.413	19.664	9.544	4.204	3.862	3.153
df	4	4	4	4	4	4
p	0.368	0.001*	0.089	0.520	0.569	0.676

*Post-Hoc: a>d

Tablo incelendiğinde çalışılan eğitim kademesine göre otoriter liderlik, tam serbestlik tanıyan liderlik ile duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı ve normatif bağlılık alt boyutlarında istatistiksel oranda anlamlı bir fark saptanamazken ($p=0.089-0.676>0.05$), demokratik-katılımcı liderlik alt boyutunda istatistiksel oranda anlamlı bir fark olduğu ($p=0.001<0.05$), farklılaşmanın belirlenmesi amacıyla yapılan Post-Hoc analizine göre demokratik-katılımcı liderlik alt boyutunda okul öncesi öğretmenlerinin lise öğretmenlerine göre yöneticilerinin daha demokratik ve katılımcı liderlik sergilediği şeklinde görüş bildirdiği görülmektedir.

Okul Müdürlerinin Sergiledikleri Liderlik Davranışının Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıklarına Etkisine Yönelik Bulgular

Okul müdürlerinin sergiledikleri liderlik davranışı ile öğretmenlerin örgütsel bağlılık algısı arasındaki ilişkiye yönelik veriler tablo şeklinde sunulmuştur.

Tablo 11: Sergilenen Liderlik Davranışı ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki Spearman Korelasyon Analizi

	n	Duygusal Bağlılık		Devamlılık Bağlılığı		Normatif Bağlılık	
		r	p	r	p	r	p
Otoriter Liderlik	264	0.101	0.051	0.001	0.493	0.122*	0.024
Demokratik-Katılımcı Liderlik	264	0.473**	0.000	0.264**	0.000	0.487**	0.000
Tam Serbestlik Taniyan Liderlik	264	0.266**	0.000	0.216**	0.000	0.248**	0.000

* $p < 0.05$ ve ** $p < 0.01$ anlamlılık düzeyi.

Tablo incelendiğinde öğretmenlere göre okul müdürlerinin sergiledikleri liderlik davranışı ile örgütsel bağlılıkları arasında çok zayıf da olsa pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Öğretmenlerin okul müdürlerinin liderlik davranışlarını benzer düzeyde algıladığı, kısmen daha çok otoriter, az farkla demokratik-katılımcı liderlik ve tam serbestlik taniyan liderlik davranışı sergilediği şeklinde görüş bildirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlere göre okul müdürlerinin liderlik davranışı algılarının orta düzeyde olması ve okul müdürlerini hem otoriter hem de demokratik-katılımcı liderlik davranışı sergilediği şeklinde yorumlaması okul müdürlerinin tatlı sert liderlik sergilediği anlamına gelmektedir. Alan yazındaki bazı çalışmalar incelendiğinde okul müdürlerinin hem otoriter hem de demokratik liderlik davranışı sergilediği sonucuna ulaşılan araştırmalar olduğu ve bu çalışmayla paralellik gösterdiği görülmektedir (Bayyurt ve Kılıç, 2017; Demirağ ve Çelik, 2019; Yıldız, 2010). Ancak literatürde demokratik liderlik tarzının yüksek ve serbest bırakıcı liderlik tarzının orta düzeyde olduğuyula ilgili farklı sonuçlar da görmek mümkün (Kaya, 2020; Yıldız, 2010).

Öğretmenlerin kuruma karşı orta düzeyde duygusal ve normatif bağlılık, düşük düzeyde devamlılık bağlılığı hissettiği şeklinde görüş bildirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin duygusal ve normatif bağlılık düzeylerinin orta düzeyde olması kuruma karşı duygusal ve kurumda kalma eğiliminin daha yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Alan yazındaki bazı çalışmalar incelendiğinde çalışanların orta düzeyde duygusal ve normatif bağlılık (Akyurt, Alparlan ve Oktar, 2016; Aslan, 2019; Bayyurt ve Kılıç, 2017; Işık, 2020; Kaya, 2020), düşük düzeyde devam bağlılığı (Akar ve Yıldırım, 2008) hissettiği sonucuna ulaşılan araştırmalar olduğu ve bu çalışmayla paralellik gösterdiği görülmektedir. Ancak literatürde duygusal ve normatif bağlılığın yüksek (Akar ve Yıldırım, 2008; Aslan, 2019; Yıldız, 2010), devam bağlılığının ise orta düzeyde (Akyurt ve diğerleri, 2016; Aslan, 2019; Bayyurt ve Kılıç, 2017; Işık, 2020; Kaya, 2020; Yıldız, 2010) olduğuyula ilgili farklı sonuçlar da görmek mümkün.

Öğretmenlerin cinsiyet durumuna göre otoriter liderlik, demokratik-katılımcı liderlik ile duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı ve normatif bağlılık alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanamazken tam serbestlik taniyan liderlik alt boyutunda kadın öğretmenler lehine istatistiksel oranda anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Okul müdürlerinin kadın öğretmenlere karşı daha serbest ve müsamahakâr davranış sergilediği anlamına gelmektedir. Alan yazındaki bazı çalışmalar incelendiğinde cinsiyet faktörünün liderlik davranışları ve bağlılık alt boyutlarında farklılık oluşturduğu veya oluşturmadığı (Arslan, Korkmaz, Yahyaoğlu ve Çimen, 2011; Bayyurt ve Kılıç, 2017; Çakinberk ve Demirel, 2010; Kaya, 2020; Yıldız, 2010) sonucuna ulaşılan araştırmalar olduğu ve bu çalışmayla paralellik gösterdiği görülmektedir.

Öğretmenlerin medeni durumuna göre liderlik davranışları düzeyleri ve örgütsel bağlılık ölçeği alt boyutlarında istatistiksel oranda anlamlı bir fark oluşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Okul müdürlerinin bütün öğretmenlere karşı benzer liderlik davranışı sergilediği ve öğretmenlerin bağlılık düzeylerinin birbirlerine yakın olduğu anlamına gelmektedir. Alan yazındaki bazı çalışmalar incelendiğinde medeni durum faktörünün liderlik davranışları ve bağlılık alt boyutlarında farklılık oluşturduğu veya oluşturmadığı (Arslan ve diğerleri, 2011; Bayyurt ve Kılıç, 2017; Çakinberk ve Demirel, 2010; Kaya, 2020; Yıldız, 2010) sonucuna ulaşılan araştırmalar olduğu ve bu çalışmayla paralellik gösterdiği görülmektedir.

Öğretmenlerin eğitim durumuna göre otoriter liderlik, duygusal bağlılık, normatif bağlılık alt boyutlarında istatistiksel oranda anlamlı bir fark saptanamazken demokratik-katılımcı liderlik, tam serbestlik taniyan liderlik ile devamlılık bağlılığı alt boyutlarında istatistiksel oranda anlamlı bir fark olduğu; okul müdürlerinin doktora düzeyinde eğitim alan öğretmenlere karşı daha demokratik, serbest ve müsamahakâr davranış sergilediği ve lisans düzeyinde eğitim alan öğretmenlerin ise kuruma karşı daha yüksek devam bağlılığı hissettiği sonucuna ulaşılmıştır. Alan yazındaki bazı çalışmalar

incelendiğinde eğitim durumu faktörünün liderlik davranışları ve bağlılık alt boyutlarında farklılık oluşturduğu veya oluşturmadığı (Bayyurt ve Kılıç, 2017; Çakinberk ve Demirel, 2010; Kaya, 2020; Yıldız, 2010) sonucuna ulaşılan araştırmalar olduğu ve bu çalışmayla paralellik gösterdiği görülmektedir.

Öğretmenlerin yaş aralığına göre liderlik davranışları düzeyleri ve örgütsel bağlılık ölçeği alt boyutlarında istatistiksel oranda anlamlı bir fark oluşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Okul müdürlerinin tüm yaştaki öğretmenlere karşı benzer liderlik davranışı sergilediği ve öğretmenlerin bağlılık düzeylerinin birbirlerine yakın olduğu anlamına gelmektedir. Alan yazındaki bazı çalışmalar incelendiğinde yaş faktörünün liderlik davranışları ve bağlılık alt boyutlarında farklılık oluşturduğu veya oluşturmadığı (Arslan ve diğerleri, 2011; Bayyurt ve Kılıç, 2017; Çakinberk ve Demirel, 2010; Kaya, 2020; Yıldız, 2010) sonucuna ulaşılan araştırmalar olduğu ve bu çalışmayla paralellik gösterdiği görülmektedir.

Öğretmenlerin mesleki kıdemine göre otoriter liderlik, tam serbestlik tanıyan liderlik ile duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı ve normatif bağlılık alt boyutlarında istatistiksel oranda anlamlı bir fark saptanamazken demokratik-katılımcı liderlik alt boyutunda istatistiksel oranda anlamlı bir fark olduğu; okul müdürlerinin 0-5 yıl kıdemdeki öğretmenlere karşı daha demokratik davranış sergilediği sonucuna ulaşılmıştır. Alan yazındaki bazı çalışmalar incelendiğinde mesleki kıdem faktörünün liderlik davranışları ve bağlılık alt boyutlarında farklılık oluşturduğu veya oluşturmadığı (Arslan ve diğerleri, 2011; Kaya, 2020; Yıldız, 2010) sonucuna ulaşılan araştırmalar olduğu ve bu çalışmayla paralellik gösterdiği görülmektedir.

Öğretmenlerin aynı okulda çalışma süresine göre otoriter liderlik, tam serbestlik tanıyan liderlik ile duygusal bağlılık ve devamlılık bağlılığı alt boyutlarında istatistiksel oranda anlamlı bir fark saptanamazken demokratik-katılımcı liderlik ile normatif bağlılık alt boyutlarında istatistiksel oranda anlamlı bir fark olduğu; okul müdürlerinin kurumda daha kısa süre çalışan öğretmenlere karşı daha demokratik davranış sergilediği ve bu öğretmenlerin diğer öğretmenlere göre kurumda kalma eğilimi sergilediği sonucuna ulaşılmıştır. Alan yazındaki bazı çalışmalar incelendiğinde aynı okulda çalışma süresi faktörünün liderlik davranışları ve bağlılık alt boyutlarında farklılık oluşturduğu veya oluşturmadığı (Arslan ve diğerleri, 2011; Çakinberk ve Demirel, 2010; Kaya, 2020; Yıldız, 2010) sonucuna ulaşılan araştırmalar olduğu ve bu çalışmayla paralellik gösterdiği görülmektedir.

Öğretmenlerin çalıştığı eğitim kademesine göre otoriter liderlik, tam serbestlik tanıyan liderlik ile duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı ve normatif bağlılık alt boyutlarında istatistiksel oranda anlamlı bir fark saptanamazken demokratik-katılımcı liderlik alt boyutunda istatistiksel oranda anlamlı bir fark olduğu; okul müdürlerinin okul öncesi öğretmenlerine karşı daha demokratik ve karar almada onların fikirlerine önem verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Alan yazındaki bazı çalışmalar incelendiğinde meslek faktörünün liderlik davranışları ve bağlılık alt boyutlarında farklılık oluşturduğu veya oluşturmadığı (Bayyurt ve Kılıç, 2017; Çakinberk ve Demirel, 2010; Kaya, 2020; Yıldız, 2010) sonucuna ulaşılan araştırmalar olduğu ve bu çalışmayla paralellik gösterdiği görülmektedir.

Öğretmenlerin otoriter liderlik ile normatif bağlılık; demokratik-katılımcı liderlik ile duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı ve normatif bağlılık; tam serbestlik tanıyan liderlik ile duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı ve normatif bağlılık arasında istatistiksel açıdan çok düşük de olsa pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Alan yazındaki bazı çalışmalar incelendiğinde demokratik ve serbest bırakıcı liderlik ile duygusal, normatif bağlılık ve devam bağlılığı arasında pozitif yönlü düşük (Kaya, 2020), demokratik liderlik ile duygusal, normatif bağlılık ve devam bağlılığı arasında pozitif yönlü olumlu (Bayyurt ve Kılıç, 2017), serbest bırakıcı liderlik ile duygusal, normatif bağlılık ve devam bağlılığı arasında çok az (Çakinberk ve Demirel, 2010), serbest bırakıcı liderlik ile devam bağlılığı arasında pozitif yönlü (Eryeşil ve İraz, 2017), demokratik ve otoriter liderlik ile duygusal, normatif bağlılık ve devam bağlılığı arasında olumlu (Tunçbilek ve Kaya, 2020), demokratik-katılımcı ve tam serbest tanıyan liderlik ile duygusal, normatif bağlılık ve devam bağlılığı arasında olumlu (Yıldız, 2010) ilişki olduğu sonucuna ulaşılan araştırmalar olduğu ve bu çalışmayla paralellik gösterdiği görülmektedir. Ancak literatürde serbest bırakıcı liderlik ile duygusal ve normatif bağlılık arasında negatif yönlü ilişki olduğuna (Eryeşil ve İraz, 2017), otoriter liderlik ile duygusal, normatif bağlılık ve devam bağlılığı arasında ilişki olmadığına (Yıldız, 2010) ilişkin sonuçlar da görmek mümkün.

ÖNERİLER

Örgütsel bağlılık, karşılıklı bir olgu olup çalışanların da örgütten belirli beklentisi bulunmakta ve beklentilerin giderilmesinde liderler ve onların sergiledikleri uygulamalar önemlidir. Bir lider, çalışanların isteklerine ve ihtiyaçlarına karşı ne kadar değer verir ve duyarlı davranırsa çalışanlarda güçlü bir bağlılık duygusu oluşabilir. Araştırma sonuçları doğrultusunda yöneticilerin daha ılımlı liderlik özelliği göstermesi, çağdaş liderlik anlayışları hakkında bilgi sahibi olması, mevcut liderler için modern liderlik tarzlarında hizmet içi eğitim düzenlenmesi, örgütsel bağlılığı arttırmak adına çalışanların ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması, cinsiyet, eğitim durumu, mesleki kıdem, çalışma süresi gibi faktörlerde farklılaşma olduğu göz önüne alındığında yöneticilerin her personele karşı daha eşit mesafede yaklaşım sergilemesi, farklı ölçek kullanılarak karşılaştırmalı araştırma yapılması ve örneklemin genişletilerek konunun yeniden araştırılması önerilmektedir.

KAYNAKÇA

Acar, G. ve Kaya, M. (2012). Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışlarına ilişkin beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri. *Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi*, 14(1), 95–102.

Acaray, A. (2014). *Örgüt kültürü, örgütsel sessizlik ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerin incelenmesi*. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Adiloğulları, İ., Görgülü, R. ve Ulucan, H. (2017). Algılanan yönetici desteğinin örgütsel bağlılığa etkisi: Profesyonel futbolcular örneği. *Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi (IJSETS)*, 3(4), 188–198.

Akar, C. ve Yıldırım, Y. T. (2008). Yöneticilerin örgütsel bağlılık, iş tatmini ve rol stres kaynakları arasındaki ilişkiler: Yapısal denklem modeliyle beyaz et sektöründe bir alan uygulaması. *Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 10(2), 97–113.

Akçekoce, A. ve Bilgin, K. U. (2016). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ve öğretmen performansı. *Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi*, 3(2), 1–23.

Akyurt, N., Alparlan, A. M. ve Oktar, Ö. F. (2016). Sağlık çalışanlarında liderlik tarzları-iş tatmini-örgütsel bağlılık modeli. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 6(13), 50–61.

Al-Daibat, B. (2017). Impact of leadership styles in organizational commitment. *International journal of business and management review*, 5(5), 25–37.

Allen, N. J. ve Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. *Journal of occupational psychology*, 63(1), 1–18.

Arslan, A., Korkmaz, M., Yahyaoglu, G. ve Çimen, V. (2011). Şirket politikası ve liderlik davranışlarının örgütsel bağlılığa etkisi. *Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi*, 1(2), 219–250.

Aslan, S. (2019). Okul yöneticilerinin liderlik stillerinin öğretmenlerin örgütsel adalet düzeyleri üzerindeki etkisinde örgütsel bağlılığın aracılık rolü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ayden, C. ve Özkan, Ö. (2016). Sağlık çalışanlarının kurumsal güven ve örgütsel bağlılık boyutları itibarıyla incelenmesi: Malatya devlet hastanesi sağlık personeli üzerine bir çalışma. *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 24(2), 151–167.

Bayyurt, N. ve Kılıç, C. H. (2017). Liderlik tarzının örgüt bağlılığına etkisi: Bir hastane araştırması. *İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi*, 5(2), 1–13.

Çakinberk, A. ve Demirel, E. T. (2010). Örgütsel bağlılığın belirleyicisi olarak liderlik: Sağlık çalışanları örneği. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (24), 103–119.

Clinebell, S., Skudiene, V., Trijonyte, R. ve Reardon, J. (2013). Impact of leadership styles on employee organizational commitment. *Journal of Service Science (JSS)*, 6(1), 139–152.

Dayanç Kıyat, B. ve Geyik, E. (2019). Dönüşümcü liderliğin örgütsel bağlılığa etkisi. *Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 21(1), 223–236.

- Demirağ, B. ve Çelik, M. (2019). Lider davranış özelliklerinin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 11(27), 1–21.
- Eryeşil, K. ve İraz, R. (2017). Liderlik tarzları ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik bir alan araştırması. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi*, 20(2), 129–139.
- Filiz, M. (2020). Sağlık kurumlarında liderlik ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların sistematik derlemesi. *Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 10(20), 276–296.
- Işık, M. (2020). Okul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki. *İZÜ Eğitim Dergisi*, 2(4), 155–173.
- Karasar, N. (2023). *Bilimsel Araştırma Yöntemi* (37. Basım.). Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
- Kawiana, I., Dewi, L. K. C., Hartati, P. S., Setini, M. ve Asih, D. (2021). Effects of leadership and psychological climate on organizational commitment in the digitization era. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(1), 1051–1062.
- Kaya, M. (2020). *Demokratik ve otoriter liderlik tarzlarının örgütsel bağlılığa etkisi*. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Karabük.
- Kırkpınar, S. ve İşcan, Ö. F. (2018). Liderlik tarzlarının iş tatmini ve örgütsel bağlılığa etkileri. *Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi*, 21(1), 1–29.
- Örücü, E. ve Teker, S. K. (2014). Hastanelerde liderlik ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi: Sağlık sektöründe bir araştırma. *Journal of Management and Economics Research*, 12(24), 73–90.
- Sabir, M. S. ve Khan, M. A. (2011). Impact of leadership style on organization commitment: In a mediating role of employee values. *Journal of Economics and Behavioral studies*, 3(2), 145–152.
- Saleem, H. ve Saghir, W. (2021). Role of diversity practices in teachers' organizational commitment: A study of elementary school teachers. *Journal of Elementary Education*, 30(2), 145–154.
- Topaloğlu, C. ve Dalgın, T. (2013). Algılanan liderlik tarzı ve örgütsel bağlılık ilişkisi, Marmaris' te yer alan beş yıldızlı otel işletmeleri üzerinde bir uygulama. *Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 16(29), 277–301.
- Tunçbilek, M. M. ve Kaya, M. (2020). Otoriter, demokratik ve serbest bırakıcı liderlik ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. *Journal of Politics Economy and Management*, 3(2), 31–52.
- Yazıcı Sorucuoğlu, A. ve Öztürk, Z. (2021). Hastane çalışanlarının dönüşümcü liderlik algılarının örgütsel bağlılıklarına etkisi (Ankara ilinde bir devlet hastanesi örneği). *Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi*, 18(1), 61–88.
- Yiğit, A., Güven, F. ve Alaoğlu, M. (2019). Sağlık hizmetlerinde liderlik davranışlarının örgütsel bağlılığa etkisi: Bir meta-analiz çalışması. *MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 8(3), 2662–2678.
- Yıldız, N. (2010). *Liderlik ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki*. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.